

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

2023

ISSUE 11
NOVEMBER

JOURNAL OF

FUNDAMENTAL

STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOFS

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 11-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-11

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-11

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 11 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-11>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Каримов Б.

– тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т.

– юридик фанлар доктори, профессор

Баҳодиров Р.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Ходжаметова Гулчира Илишевна

– тарих фанлари номзоди, профессор

Ҳайдаров Ўрал Ахмадович

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мусаев Джамалиддин Камалович

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент

Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

Узакова Зарина Фуркатовна

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мамадияров Дилшод Уралович

– иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент

Тўраев Шавкат Нишонович

– фалсафа фанлари номзоди, доцент

Бердиева Гулмира Аминовна

– тарих фанлари номзоди

Гаипов Жасур Бахром ўғли

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)

Сохибова Лола Жонибоевна

– фалсафа ф.б.ф.д (PhD)

Шарипов Дилшод Бахшиллович

– сиёсатшунос, эксперт

Содиржонов Мухриддин

Махамадаминович

– социология ф.б.ф.д (PhD)

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

БОБОУМАРОВА Мунира Курбановна

Судьялар олий мактаби

мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10072531>

ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА УМУМИЙ ЎРТА, ЎРТА МАХСУС ВА ПРОФЕССИОНАЛ ТАЪЛИМ ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИК ИЖРОСИНИ ТАЪМИНЛАШ ВА НАЗОРАТ ҚИЛИШГА ОИД ИЛҒОР ТАЖРИБАЛАР

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада умумий ўрта, ўрта махсус ва профессионал таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан прокурор назоратини амалга ошириш ва бу борада хорижий давлатларнинг илғор тажрибалари тизимли-тузилмавий, қонун ҳужжатларини шарҳлаш, қиёсий-ҳуқуқий таҳлил усулларида фойдаланган ҳолда кўриб чиқилиб, тизим фаолиятини такомиллаштиришга қаратилган таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: прокурор назорати, прокуратура органлари, вояга етмаганлар, таълим муассасалари, ювенал юстиция, атторнейлик хизмати, ҳуқуқий ёрдам.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОБЩЕМ СРЕДНЕМ, СРЕДНЕ-СПЕЦИАЛЬНОМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ И ПРОДВИНУТЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ

АННОТАЦИЯ

В статье с использованием методов системно-структурного, толкования правовых документов, сравнительно-правового анализа рассмотрены вопросы осуществления прокурорского надзора за исполнением законодательства в учреждениях общего среднего, среднего специального и профессионального образования и передовой опыт зарубежных стран в этом направлении, а также разработаны предложения, направленные на совершенствование деятельности системы.

Ключевые слова: прокурорский надзор, прокуратура, несовершеннолетние, образовательные учреждения, ювенальная юстиция, адвокатская служба, юридическая помощь.

ENSURING THE IMPLEMENTATION OF LEGISLATION ON GENERAL SECONDARY, SECONDARY SPECIAL AND PROFESSIONAL EDUCATION IN FOREIGN COUNTRIES AND ADVANCED CONTROL EXPERIMENTS

ANNOTATION

In this article, the implementation of the prosecutor's control over the implementation of legislation in general secondary, secondary special and professional educational institutions and the best practices of foreign countries in this regard are considered using the methods of systematic-structural, interpretation of legal documents, comparative-legal analysis, and proposals aimed at improving the system's activity are developed.

Keywords: prosecutor's supervision, prosecutor's office, minors, educational institutions, juvenile justice, attorney service, legal aid.

Жаҳон ҳамжамиятида вояга етмаганларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш энг долзарб ҳуқуқий масалалардан бири бўлиб, умуминсониятнинг диққат марказидаги инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш билан боғлиқ бўлган муаммоларнинг таркибий қисми ҳисобланади [1].

Қайд этиш керакки, инсон ҳуқуқлари бу инсоннинг давлатга нисбатан ҳуқуқий мақомини белгиловчи, унинг иқтисодий, ижтимоий, сиёсий ва маданий соҳаларда қандай имкониятларга эга эканлигини тавсифловчи тушунчадир [2].

Халқаро ва мамлакатимиз миқёсида вояга етмаганларнинг ҳуқуқларини, уларнинг қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш тизимининг такомиллашиб бориши натижасида ушбу соҳада қонун ҳужжатлари ижросини таъминлашга алоҳида эътибор қаратиш прокуратура органлари ва бошқа идоралар олдида турган муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Бу борада, прокуратура органлари томонидан вояга етмаганларнинг ҳуқуқий ҳимоясини таъминлашда, мазкур соҳада қонунчилик ижроси устидан назоратни ташкил этишда ривожланган хорижий мамлакатларнинг илғор тажрибасини ўрганган ҳолда уларнинг ютуқли жиҳатларини миллий қонунчиликка ҳамда прокурор назорати амалиётига татбиқ этиш муҳим аҳамият касб этади.

Шу нуқтаи назардан вояга етмаганларнинг ҳуқуқларини суд орқали ҳимоя қилишнинг халқаро стандартларидан бири ювенал юстиция ҳисобланади.

Ювенал юстиция – халқаро атама бўлиб, вояга етмаганлар учун одил судлов ёки вояга етмаганлар суди маъносини англатади [3].

Яъни, “ювенал юстиция”ни вояга етмаганлар учун судлов институти дейиш мумкин. Бироқ, ювенал юстициянинг суд органидан фарқли жиҳати шуки, у жамиятнинг вояга етмаганларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишда, уларга дахлдор масалаларни ҳал этишда кенг қатнашади. Шу жиҳатдан уни давлат ва фуқаролик жамияти ўртасида вояга етмаганларнинг ҳуқуқларини таъминлаш тизими ҳам дейиш мумкин.

Бунга мисол сифатида айтиш мумкинки, АҚШ, Франция ва Японияда ювенал юстиция тизими вояга етмаганлар ҳуқуқбузарлиги билан боғлиқ суд жараёнида юзага келувчи васийлик, ҳомийлик, ота-онага нисбатан санкцияларни қўллаш, мулк ҳақидаги низо каби масалаларни кўриб чиқади. Яъни, мазкур давлатларда вояга етмаганлар билан боғлиқ фуқаровий, маъмурий, хўжалик ва жиноий ишларни ҳал этиш мазкур юстиция ваколоти доирасида ҳисобланади. Бу эса ривожланган давлатларда судларнинг ихтисослашгани ва анча самарали тажриба тўпланганини кўрсатади. Бугунги кунда ихтисослашган вояга етмаганлар ишларини кўриб чиқиш ваколотига эга ювенал судлар дунёнинг 40 дан ортиқ давлатларида мавжуд [4].

Хорижий мамлакатлар тажрибасида ювенал юстициянинг асосан уч шакли кенг тарқалган:

– ихтисослашган судлар (АҚШ, Болгария, Германия, Руминия, Польша, Эстония, Литва, Россия, Қозоғистон ва бошқалар);

– маъмурий ваколатларга эга ва вояга етмаганлар манфаатларини жиноят, оилавий, фуқаролик, меҳнат ҳуқуқ соҳаларида ҳимоя этувчи ижроия тизими (Австрия, Венгрия, Испания, Латвия, Молдова, Франция, Япония ва бошқалар);

– вояга етмаганлар ҳуқуқ ва манфаатларини умумий юрисдикцияга эга судлар томонидан ҳимояловчи тизим (Белорусия, Украина, Арманистон, Қирғизистон ва бошқалар) жорий этилган.

Сўз юритилаётган тизим мураккаб тарихий жараёни босиб ўтган. Тарихан олиб қараганда дастлаб Европа мамлакатлари судлари жиноят содир этган шахснинг ишини кўриб чиқишда унинг *ёшига доир хусусиятини* инобатга олмаган. Кейинчалик, вояга етмаганлар ҳуқуқбузарлиги ва жиноятчилиги учун жазо тайинлашда ёш ва психо-физиологик ривожланишга эътибор қаратиш тенденцияси кузатилди. Жумладан, Наполеон Кодексида вояга етмаганларга нисбатан “Ўз қилмишининг оқибатини тушуниб етган ёки етмаган” каби тушунча келтирилган [5].

Бу эса 1899 йил 2 июль куни Иллинойс штатида жаҳонда илк бор “Ташландик, қаровсиз ва жиноятчи болалар ва уларга қараб туриш ҳақида” Қонун қабул қилинишига ҳамда ювенал суд – вояга етмаганлар суди ташкил этилишига олиб келган [6].

Бу борада Франция тажрибаси ҳақида сўз юритганда 1945 йил 2 февралда қабул қилинган 45-174 рақамли Вояга етмаган ҳуқуқбузарлар ва уларнинг жавобгарлиги Ордонанси ташкил этилганлигини қайд этиш лозим [7].

Умумий ўрта, ўрта махсус ва профессионал таълим муассасаларида ҳуқуқларни таъминлаш соҳасидаги халқаро стандартлар ва уларнинг ўзига хос жиҳатлари хусусида сўз юритилганда энг аввало, вояга етмаганларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш специфик характерга эгаллиги, бу эса вояга етмаганнинг аксарият ҳолларда ўз ҳуқуқ ва қонуний манфаатларининг бузилишини англамаслиги, шунингдек уларни мустақил ҳимоя қилиш имконияти йўқлиги билан изоҳланишини юқорида келтирилган тарихий ривожланиш босқичларидан ҳам билиб олсак бўлади.

Бизнингча ҳам, ҳар бир давлатда прокуратура органлари мамлакатнинг узок ривожланиш тарихи, шароитлари, давлат механизми ҳамда мамлакатдаги ижтимоий-иқтисодий ривожланиш тенденциялари асосида ташкил этилади.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикасининг 07.01.2008 йилдаги ЎРҚ-139-сонли Қонуни 3-моддасини қуйидаги тушунча билан бойитиш таклифи берилади:

“Ювенал юстиция – вояга етмаганларнинг ёши, жинси, ақлий, жисмоний ва руҳий ривожланишининг хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, уларга нисбатан ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, одил судловни амалга ошириш, ижтимоий реабилитация ва интеграциялашув масалаларини ўз ичига олган, чора-тадбирлар тизими;...”

Бундан ташқари, мазкур Қонунни янги 12¹-моддаси билан тўлдириш таклиф этилади:

“12¹-модда. Ювенал юстиция

1. Ювенал юстиция тизими қуйидаги органлар ва муассасаларнинг вакилларидан иборат:

1) Вояга етмаганлар ишлари бўйича республика комиссияси;

2) Бола ҳуқуқлари бўйича вакил;

3) прокуратура органлари;

4) вояга етмаганлар ишлари бўйича ихтисослаштирилган суд (судлар

ихтисослаштирилиши лозим);

5) ички ишлар органи;

- б) соғлиқни сақлаш органлари;
- 7) таълим муассасалари;
- 8) давлат ижтимоий суғурта органлари;
- 9) жазони ижро этиш (пенитенциар) муассасалари;
- 10) меҳнат, бандлик ва миграция соҳасидаги давлат органлари;
- 11) пробация соҳасидаги давлат органлари;
- 12) маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органи;
- 13) вояга этмаганларнинг ҳуқуқлари ва эркинликлари билан шуғулланадиган давлат ва нодавлат марказлари.

2. Вояга етмаганлар билан ишлайдиган барча ходимлар ювенал юстиция бўйича махсус тайёргарликдан ўтишлари керак”.

Дарҳақиқат, таҳлиллар шуни кўрсатадики, хорижий мамлакатларда прокуратура органларини ташкил этиш ва уларнинг фаолияти мамлакатда мавжуд миллий ҳуқуқ тизими асосида ташкил этилган бўлиб, айрим мамлакатларда прокуратура органлари *жиноий таъқибни* амалга оширса, баъзи давлатларда *қонунчилик ижроси устидан назоратни* амалга оширади.

Бундан ташқари, прокуратура органлари ўз фаолиятини у ёки бу идора остида ёки мустақил орган сифатида амалга оширади. Таъкидлаш жоизки, хорижий мамлакатларда прокуратура органлари ҳокимиятлар бўлиниши принципига кўра ёки ижро этувчи ҳокимият, ёки суд тизими таркибига кирган ҳолда, ёинки ҳеч қандай ҳокимият таркибига кирмаган ҳолда фаолиятни амалга оширади. Бу борада, А.Махмудов ижро этувчи ҳокимиятлар таъсири доирасидаги прокуратура органлари ҳақида фикр билдирар экан, унга кўра, “Ушбу ҳолат қонунларни ижро этувчи ҳокимият органлари фаолияти устидан самарали прокурорлик назоратини тўлиқ ўрнатиш имконини бермайди[8]”.

Юқорида таъкидлаб ўтилган фикрлардан келиб чиқиб, бизнинг фикримизча, умумий ўрта, ўрта махсус ва профессионал таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан прокурор назоратини амалга оширишда ривожланган хорижий мамлакатларнинг илғор тажрибаларини жорий этишда давлатнинг *ҳуқуқий тизимини, иқтисодий салоҳиятини, жамиятдаги мавжуд анъана ва шарт-шароитларни* ҳамда бошқа бир қатор муҳим жиҳатларни инобатга олиш мақсадга мувофиқ.

Ривожланган хорижий давлатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, умумий ўрта, ўрта махсус ва профессионал таълим муассасалари соҳада қонунчиликни таъминлаш бўйича ягона ёндашув мавжуд эмас.

Хусусан, Ғарб давлатлари тажрибасига назар ташласак, уларнинг аксариятида прокуратура органлари судларда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, жиноятчиликка қарши курашиш каби вазифаларни амалга оширади. Жумладан, Германия прокуратурасининг асосий вазифаси жиноий таъқибни амалга оширишдир[9]. АҚШда прокуратура *атторнейлик хизмати* ҳисобланиб, бошқа мамлакатларнинг ҳуқуқий тизимида унга ўхшаши учрамайди (*Сингапур бундан мустасно*) ҳамда олимлар ҳокимиятнинг бўлиниши назариясидан келиб чиқиб уни ижро этувчи ҳокимият тизимига киритадилар[10].

Лекин, айрим хорижий мамлакатлар прокуратура органларида умумий назорат функциясининг йўқлиги, ушбу давлатларда прокурор назоратини (умумий назорат) умуман йўқлигини англатмайди. Хусусан, Францияда барча даражадаги прокурорлар томонидан бажариладиган энг асосий вазифалар жиноят ишларини тергов қилиш ва судда кўриб чиқиш устидан назорат қилиш ҳисобланади. Бош прокурорнинг асосий вазифаси эса апелляция судлари юрисдикциясига кирадиган бутун ҳудудда жиноят қонунчилигининг қўлланилиши устидан назоратни амалга ошириш ҳисобланади [11].

Руминия прокуратураси эса судда жамиятнинг умумий манфаатларини ҳимоя қилади ҳамда ҳуқуқий тартиботни назорат қилади. Польша прокуратурасининг вазифаси қонун устуворлигини ҳимоя қилиш, дастлабки терговни назорат қилишдир.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, АҚШ, Европа ҳамда бошқа ривожланган давлатларда умумий ўрта, ўрта махсус ва профессионал таълим муассасалари тизими анча ривожланган бўлиб, бу каби давлатларнинг илғор тажрибасини ўрганиш мақсадга мувофиқ.

Хусусан, Ғарбий Европа давлатлари ва АҚШда умумий ўрта, ўрта махсус ва профессионал таълим муассасалари вояга етмаганларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини давлатнинг махсус суд-ҳуқуқ тармоғи *ювенал адлия* тизими ҳимоя қилади. Шунингдек, АҚШда вояга етмаганларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тизими етарли даражада ташкил этилган бўлиб, унга кўра ҳар бир киши болаларга нисбатан зўравонликлар содир этилганлиги ҳақидаги шубҳалари юзасидан тегишли давлат идораларига мурожаат этиш ҳуқуқига эга [12].

Бундан ташқари, Америка фуқаролик эркинликлари иттифоқи (ACLU): Ушбу ташкилотнинг асосий эътибори умумий ўрта, ўрта махсус ва профессионал таълим муассасалари ёшидаги вояга етмаганлар бўлмаса ҳам, ACLU барча шахслар, шу жумладан вояга етмаганларнинг эркинликлари ва фуқаролик ҳуқуқларини ҳимоя қилади. Улар ёшлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва ёшларнинг қамоққа олиниши ва камситиш каби муаммоларга қарши кураш олиб боради [13].

Шунингдек, Қўшма штатларда ҳимояга муҳтож ёшлар, айниқса, болалар фаровонлиги ва балоғатга етмаганларнинг ҳуқуқлари ва фуқаровий эркинликларини ҳимоя қилиш билан шуғулланувчи Ёшлар ҳуқуқи миллий маркази (NCYL) фаолияти йўлга қўйилган [14].

Америка болалар фаровонлиги лигаси (CWLA) эса юқорида кўрсатилган ташкилотлардан фарқли равишда, болалар, ёшлар ва оилаларнинг фаровонлиги ва ҳуқуқларини таъминлаш фаолияти билан шуғулланади [15].

Ёшлар Ҳуқуқий Маркази (YLC) нинг фаолияти ҳақида юқорида тўхталиб ўтганимиздек, вояга етмаганларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини судда ҳимоялаш учун тузилган мақсадли ташкилот ҳисобланади [16].

Болаларни ҳимоя қилиш жамғармаси (CDF) Қўшма Штатлардаги барча болалар, айниқса кам таъминланган оилалар ва ногирон болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш фаолияти билан шуғулланувчи энг катта ташкилотлардан биридир [17].

Бундан ташқари, Болалар учун маслаҳатчилар миллий ассоциацияси (NACC) ҳуқуқий тизимда болалар ва оилалар ҳуқуқларини илгари суриш, болаларнинг ҳуқуқий масалаларда тегишли вакилликка эга бўлишини таъминлашга бағишланган юридик мутахассислардан иборат ташкилотдир [18].

Юқоридаги кўрсатиб ўтилган тизимларнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда ва Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқ тизимининг тарихий хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда вояга етмаганларнинг эркинликлари ва фуқаролик ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, ҳимояга муҳтож ёшлар, айниқса, болалар фаровонлиги ва балоғатга етмаганларнинг ҳуқуқлари ва фуқаровий эркинликларини ҳимоя қилиш, болалар, ёшлар ва оилаларнинг фаровонлиги ва ҳуқуқларини таъминлаш, вояга етмаганларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини судда ҳимоялаш, болалар, айниқса кам таъминланган оилалар ва ногирон болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ҳамда вояга етмаганлар учун *юридик ёрдам фаолияти* билан шуғулланиш прокуратура органларининг асосий фаолияти этиб белгилаш мақсадга мувофиқ.

Бундан ташқари, вояга етмаганлар соҳасида қонунчилик ижроси устидан прокурор назоратининг кенг қамровлилиги ва амалга ошириладиган иш ҳажмидан, шунингдек ушбу соҳада фаолиятни бевосита амалга оширувчи прокуратура органлари ходимлари сони эса етарли даражада эмаслигидан келиб чиққан ҳолда, мазкур йўналишда прокурор назоратининг самарадорлигини ошириш мақсадида ҳудудий прокуратура органларидаги мавжуд 9-тармоққа ҳудудлар кесимида уларнинг иш ҳажмидан келиб чиқиб, қўшимча штат бирликларини яратган ҳолда “бўлим” мақомини бериш мақсадга мувофиқ.

Шунингдек, Бош прокуратура ва худудий прокуратура тузилмаларида вояга етмаганларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларига доир масалалар юзасидан "ҳуқуқий ёрдам" кўрсатиш режа-жадвалларини ишлаб чиқиш, ишни судгача ҳал қилиш механизмларини такомиллаштиришда бевосита ёрдам кўрсатади.

Юқоридагиларнинг давоми сифатида қайд этиш лозимки, Россия Федерациясида бола ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида "Ишонч телефонлари [19]" ишга туширилган. Грузия "Бола ҳуқуқлари тўғрисида кодекси"га кўра, мактабгача ва халқ таълими, профессионал таълим ташкилотларида болаларга нисбатан зўравонлик тўғрисида хабар бериш учун ишонч телефонлари йўлга қўйилган. Шунингдек, Грузия Халқ ҳимоячиси аппаратида доимий равишда (24/7) хизмат кўрсатадиган махсус ишонч телефони орқали бола ҳуқуқларининг бузилиши билан боғлиқ бўлган ҳар қандай масалалар бўйича кўнгироклар қабул қилинади ҳамда ҳисоботи юритиб борилади [20].

Афсуски, "Childsafe Movement [21]" ҳамда "Child Helpline International [22]" ташкилотларининг маълумотлари мамлакатимизда бола ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича ишонч телефонлари мавжуд эмаслигини тасдиқлайди.

Унга кўра, Германия, Белгия, Кипр, Хорватия, Эстония, Польша, Швеция, Финландия, Словения каби Европанинг 40 га яқин, Хитой, Жанубий Корея, Ҳиндистон, Индонезия, Эрон, Япония, Козоғистон, Қирғизистон каби Осиёнинг 30 дан ортиқ, шунингдек Ботсвана, Камерун, Эфиопия, Кения, Уганда, Того каби Африканинг 30 га яқин давлатларида бола ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича ишонч телефонлари йўлга қўйилган.

Фикримизча, мамлакатимизда ҳам умумий ўрта, ўрта махсус ва профессионал таълим муассасаларида вояга етмаганларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қаратилган алоҳида тузилмаларни ташкил этиш ҳамда вояга етмаганларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича ишонч телефонини жорий этиш лозим. Хусусан, "Childcare" тизими орқали қабул қилувчи ва тегишли зарур тезкор чора-тадбирларни амалга оширувчи тизим бевосита ушбу фаолиятни амалга оширувчи ходимлар томонидан қабул қилиниши, қабул қилинган мурожаатлар эса дарҳол тегишлилиги бўйича ваколатли давлат идорасига юборилиши лозим. Мазкур тузилмаларнинг таркиби вояга етмаганларнинг ижтимоий-психологик жиҳатидан келиб чиққан ҳолда ўқитувчилар таркибидан эмас, балки психолог мутахассислиги вакилларида тайинлаш лозим. Зеро, мазкур муассасаларда вояга етмаганларнинг ҳуқуқлари бузилиш ҳолатлари таълим муассасалари ходимлари ва маъмуриятлари томонидан содир этилиш ҳолатларини тадқиқот натижаларидан билиб олдик.

Бу, умумий ўрта, ўрта махсус ва профессионал таълим муассасаларида бузилган ҳуқуқларини аниқлаш, уларни бартараф этиш ва олдини олишда муҳим аҳамият касб этади.

Бундан ташқари, вояга етмаганлар соҳасида прокурор назоратини амалга оширишда прокуратура органларига ёрдам беради. Яъни, вояга етмаганларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига даҳл қилувчи қонунбузарликлар ҳақидаги ҳар қандай хабар ва маълумотлар прокуратура органларининг ушбу масалалар бўйича дарҳол прокурорлик муносабатини билдиришга ва қонунбузарликларни эрта бартараф этишига ўзининг ижобий натижасини беради.

Фикримизнинг далили сифатида, АҚШ Таълим Департаментини расмий веб саҳифасида қонун бузилиш ҳолатлари тўғрисида хабар бериш имконияти яратилган бўлиб, унинг бош саҳифаси "Ҳеч ким ҳеч қачон АҚШ Таълим Департаменти маблағлари, дастурлари ва операциялари билан боғлиқ қонунбузарликлар ҳақида маълумот бергани учун репрессияга дучор бўлмаслиги ёки у билан таҳдид қилинмаслиги керак. Федерал қонунлар давлат маблағларини оладиган айрим ташкилотларнинг ходимларини, шунингдек, улар нотўғри хатти-ҳаракатларга асосли равишда ишонадиган ва кейинчалик салбий ҳаракатларга дучор бўлган маълумотларни ошкор қилган шахсларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини, шунингдек, уларнинг шахсий маълумотларини сир сақлайди" – деб кўрсатилган.

Бундан ташқари, Франция тажрибасига назар ташласак, Францияда прокуратура судлар таркибида фаолият юритиб, адлия вазири томонидан бошқарилади. Хусусан, прокуратура органлари жиноий, фуқаролик ва маъмурий соҳаларда фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш каби кенг ваколатларга эга. Фуқаролик процессида прокурорнинг роли унинг бажарадиган функциялари аҳамияти билан белгиланиб, бу биринчи навбатда судлар томонидан қабул қилинган қарорларнинг қонунийлигини назорат қилиш, ногиронлар, вояга етмаганларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишда ўз аксини топади. Шунини алоҳида таъкидлаб ўтиш лозимки, Франция қонунчилигига кўра прокурорнинг фарзандликка олиш, вояга етмаганларга нисбатан васийлик ва ҳомийликни белгилаш ҳамда ўзгартириш каби ишларда қатнашиши мажбурий этиб белгиланган [23].

Бундан ташқари, Францияда прокурорлар, таълим соҳасида, жумладан, умумий ўрта, ўрта махсус ва касб-хунар таълимида қонунийликни таъминлашда ҳал қилувчи рол ўйнайди. Уларнинг вазифалари, биринчи навбатда, таълим билан боғлиқ қонун ва қоидаларнинг бузилишини текшириш ва жавобгарликка тортишга қаратилган.

Таълим ҳақида гап кетганда, прокурорлар турли сценарийларда иштирок этишлари мумкин, масалан:

1. Вояга етмаганларни ҳимоя қилиш: Таълим муассасаларида ўқувчиларга жисмоний ёки руҳий зўравонлик, эътиборсизлик ёки ҳар қандай шаклда зарар етказиш ҳолатлари мавжуд бўлса, прокурорлар аралашishi мумкин.

2. Академик ҳалоллик: Улар имтиҳонлар ёки баҳолашлар пайтида академик инсофсизлик, алдаш ёки фирибгарлик ҳолатлари юзасидан текширувлар ўтказиши мумкин.

3. Хавфсизлик: Прокурорлар ўқувчилар, ўқитувчилар ёки ходимларнинг хавфсизлигига таҳдид солиши мумкин бўлган ноқонуний ҳаракатлар, зўравонлик ёки мактаб биноларидаги ҳар қандай таҳдидларга қарши чоралар кўради.

4. Таълим тўғрисидаги қонунларга риоя қилиш: Улар таълим муассасаларининг ўқув дастурлари, малака ва сертификатлар билан боғлиқ қоидаларга мувофиқлигини таъминлайди.

5. Дискриминация ёки таъкиб билан шуғулланиш: Прокурорлар таълим шароитида камситиш, таъкиб қилиш ёки талабалар ҳуқуқларининг ҳар қандай бузилиши ҳолатларини кўриб чиқади.

Бундан ташқари, мамлакатда прокурорлар шубҳали қоидабузарлик уларнинг эътиборига тушганда, далилларни тўплаш учун тергов ҳаракатларини амалга оширишлари, етарли далиллар мавжуд бўлса, уларга айблов қўйишлари ва ишни судга топширишлари мумкин. Судда улар далилларни тақдим этадилар, давлат манфаатларини ифодалайдилар ва масъул шахсларга нисбатан тегишли қонуний чоралар ёки жазо чораларини талаб қиладилар.

Эслатиб ўтамиз, Францияда таълим тизими биринчи навбатда Миллий таълим вазирлиги томонидан назорат қилинади ва прокурорлар қонун ва меъёрий ҳужжатларнинг тўғри бажарилишини таъминлаш учун таълим органлари билан ҳамкорликда иш олиб боради.

Шунингдек, Шарқ мамлакатларида ҳам прокуратура органларининг амалга оширадиган вазифалари турли хил кўринишда бўлиб, улар томонидан умумий ўрта, ўрта махсус ва профессионал таълим муассасаларида қонунийликни таъминлаш ўзига хослиги билан алоҳида аҳамият касб этади.

Хусусан, Японияда прокуратура органлари ташкилий жиҳатдан Адлия вазирлиги таркибида бўлиб, ягона тизим тамойилига асосан фаолият юритади.

Шунингдек, Япония “Прокуратура тўғрисида”ги қонуни 14-моддасига кўра, Адлия вазири прокурорларни уларнинг вазифалари юзасидан умумий назоратни амалга ошириши мумкин.... Бироқ, айрим ишларни тергов қилиш ва кўриб чиқишга нисбатан, у фақат Бош прокурорнинг ваколати ҳисобланади.

Шу боис, бошқа Осиё-Тинч океани мамлакатлари билан солиштирганда, уларнинг назорат ваколатлари анча чекланган бўлиб, фақат жиноятларни тергов қилиш ҳамда суд томонидан тайинланган жазоларнинг ижро этилиши устидан назоратни амалга оширади.

Таъкидлаш жоизки, Японияда вояга етмаганларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, уларни ижтимоий ҳимоясини давлат томонидан таъминлашга алоҳида эътибор қаратилади. А.Н.Ларин ҳамда И.Н.Коноплевоёларнинг қайд этишича, “Японияда ота-она қарамоғисиз қолган болаларни жойлаштиришнинг устувор шакли меҳрибонлик уйларига жойлаштириш бўлиб, жойлаштиришнинг оилавий шакллари жуда кам қўлланилади, бу шубҳасиз давлат ғамхўрлигига ишонч ифодасидир”.

Юқоридагилардан шундай хулосага келиш мумкинки, мазкур давлатлар қонунчилига кўра прокуратура органларининг бажарадиган вазифалари орасида қонунчилик ижроси устидан назорат мавжуд бўлмасида, умумий ўрта, ўрта махсус ва профессионал таълим муассасаларида қонунларга риоя этиш, қонунийликни таъминлаш, энг асосийси вояга етмаганларнинг ҳуқуқларинини ҳимоя қилиш, уларни давлат томонидан ижтимоий ҳимоясини таъминлаш тизими ривожланиб бормоқда. Тадқиқот натижаларидан келиб чиқиб, бу ҳолнинг асл маъзи ўрганилганда, мамлакатлар иқтисодий, ижтимоий ҳамда маънавий ривожлангани сари алоҳида назорат органларига эҳтиёж сезилмаслигини Япония мисолида кўришимиз мумкин.

Фикримизнинг далили сифатида, Япония VII асрдан бошлаб Хитой ҳуқуқ тизимининг кучли таъсирида эди ва мамлакатда кучли назорат тузилмаларини сони унча мунча давлатларниқидан қолишмас эди, 1890 йилда Япония Германия таъсирида Меидзи Конституциясини қабул қилди. Иккинчи жаҳон урушидаги мағлубиятдан сўнг, Япония 1947 йилдан бери Америка Қўшма Штатлари қонунлари таъсирида бўлиб, ушбу Конституцияни ҳеч қандай ўзгаришсиз амалга ошириб келмоқда. Аммо АҚШ Конституциясидан фарқли равишда унга 31-40-моддаларида жиноят ишлари бўйича инсон ҳуқуқларига оид бир қатор қоидалар киритилган ёки мустаҳкамланган.

Шу билан бирга, жаҳонда прокуратура органларининг вазифаларидан келиб чиқиб шакланган моделлардан бири қонунчилик ижроси устидан назоратни ташкил этишдир. Таҳлиллар шуни кўрсатадики, Ғарб мамлакатларидан фарқли равишда, Россия, Қозоғистон, Беларуссия, Қирғизистон, Тожикистон, Ўзбекистон каби Мустақил давлатлар Ҳамдўстлигига аъзо аксарият мамлакатларда прокуратура органларининг асосий вазифаларидан бири сифатида *қонунчилик ижроси устидан прокурор назорати институти* мавжуд.

Шу боис, мазкур давлатларнинг вояга етмаганлар соҳасида қонунлар ижроси устидан прокурор назоратини ташкил этишдаги илғор тажрибаси ва ютуқли жиҳатларини ўрганиш, мавжуд муаммо ва камчиликларини таҳлил қилиш, мамлакатимизда ушбу соҳада прокурор назоратини такомиллашувида муҳим аҳамият касб этади. Чунончи, Россия Федерациясида вояга етмаганлар тўғрисидаги қонунчилик ижроси устидан назоратни ташкил этиш прокуратура органларининг асосий вазифаларидан бири ҳисобланади. Масалан, Федерация субъектларининг бир қатор (*Тула, Саратов, Воронеж ва бошқа вилоят прокуратураларида*) прокуратура органларида *вояга етмаганлар ва ёшлар* билан ишлаш бўлимлари фаолият юритади. Шунингдек, прокуратура органларининг вояга етмаганларни ҳуқуқий ҳимоя қилиш борасидаги фаолияти ҳам алоҳида аҳамиятга эга.

Хусусан, Волгоград, Курск вилоятлари ҳамда Севастопол шаҳарлари прокуратуралари ташаббуси билан фуқароларнинг 3 ёшдан 7 ёшгача болалари учун олинадиган ойлик тўловлари бўйича ҳуқуқларини чеклайдиган ёки уларни таъминлашни тўлиқ тартибга солмайдиган минтақавий норматив ҳужжатлар федерал қонунчиликка мослаштирилган. Таъкидлаш жоизки, Россия Федерациясида прокуратура органларининг умумий ўрта, ўрта махсус ва профессионал таълим муассасаларида қонунчилик ижроси устидан прокурор назоратини амалга оширишни тартибга солувчи энг асосий ҳуқуқий ҳужжат Россия Федерациясининг “Прокуратура тўғрисида”ги Қонуни ҳамда Федерация Бош прокурорининг 13.12.2021 йилдаги “Вояга етмаганлар тўғрисидаги қонунчилик, уларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига риоя этилиши устидан прокурор назоратини ташкил этиш тўғрисида”ги 744-сонли буйруғи ҳисобланади.

Эътиборли жиҳати шундан иборатки, мазкур соҳада прокурор назоратини ташкил этишда вояга етмаганлар билан боғлиқ бўлган деярли барча муносабатлар қамраб олинган бўлиб, буни болаларнинг соғлиги, мавқеи, ахлоқий ва маънавий ривожланишига зарар етказувчи ахборотдан ҳимоя қилиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этилиши устидан назоратда кўришимиз мумкин. Хусусан, Россия Федерацияси Бош прокуратурасининг 13.12.2021 йилдаги 744-сонли “Вояга етмаганлар ҳақидаги қонунчилик, уларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига риоя этилиши устидан прокурор назоратини ташкил этиш тўғрисида”ги буйруғига кўра, болаларнинг соғлиги ва ривожланишига зарар етказувчи ахборотдан ҳимоя қилиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг ижроси устидан тизимли назоратни амалга ошириш, бундай маълумотлардан фойдаланишни белгиланган тартибда чеклаш ва унинг тарқалишида айбдор бўлган шахсларни қонуний жавобгарликка тортиш прокуратура органларининг асосий вазифаларидан бири ҳисобланади.

Бугунги кунда жаҳон ахборот тармоғи ривожланиши билан бир қаторда, унинг зарарли унсурлари ёшларимизнинг келажаги яқунда давлатнинг ривожига болта уриши мумкин.

Бу борада, О.С.Капинуснинг таъкидлашича, “Татаристон Республикаси прокуратурасининг ташаббуси билан “Интернетда ҳуқуқбузарликларга қарши курашиш” махсус тизими яратилган ва жорий этилган бўлиб, у реал вақт режимида таъқиқланган контентга эга бўлган интернет саҳифаларни автоматик аниқлайди ва уларни блоклаш учун Роскомнадзорга юборди ёъинки керак бўлса, судга юбориш учун ҳужжатларни шакллантириш имконини беради. Тизимнинг ўзига хослиги шундан иборатки, у нафакат экстремизм, балки, ғиёҳванд моддалар, болаларни ўз жонига қасд қилиш, қимор ўйинлари, болалар порнографияси каби таъқиқланган ўн тўрт тоифадаги маълумотларни аниқлайди.

Шунингдек, маълумот тариқасида, 2017-2018 йилларда интернет орқали тарқатилган ёвузлик ва зўравонликни тарғиб этувчи “Кўк кит” деб номланган ўйин кенг тарқалган бўлиб, 2017 йилда Тошкент шаҳрида 31 та мактаб, 5 та коллеж ўқувчилари орасида мазкур ўйинга кирганлар борлиги аниқланган. Шу билан бирга, интернет фойдаланувчиларининг учдан бир қисмини 18 ёшгача бўлган болалар ташкил этади. Ана шундай бир ҳолатда, глобал тармоқда ўз жонига қасд қилишнинг осон йўллари тарғиб қилувчи 9 минг, шахвоний мазмундаги 4 мингдан зиёд сайт мавжудлиги аниқланган.

Фикримизнинг тасдиғи сифатида EUROSTAT, Европа Иттифоқининг статистик идораси ҳисобланиб, жинойтчилик даражаси, жинойий одил судлов, жумладан, вояга етмаганлар жинойти статистикаси бўйича маълумотларни тўплайдиган энг кўзга кўринган статистик ташкилотлардан ҳисобланади, у томонидан эълон қилинган энг сўнги маълумотларга кўра, Европа Иттифоқи мамлакатларида маълумотларни тақдим этган 26 мамлакатдан 14 тасида полиция томонидан қайд этилган фирибгарлик ҳолатлари 2 450 800 тани ташкил этган бўлиб, олдинги йилдан нисбатан 4 фоизга ўсганлигини кўрсатган. Мазкур туркум маълумотларида келтирилишича содир этилган фирибгарлик жинойтларининг аксарият қисми *ёшлар* томонидан содир этилган кибержинойтчилик ҳолатлари ҳисобланади.

Зеро, прокуратура органлари томонидан мазкур йўналишда қонунчилик ижросининг ўрганилиши, текширишларни амалга ошириш билан боғлиқ бўлган масалалар Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг “Вояга етмаганлар ҳақидаги қонунчилик ижроси устидан назорат фаолияти самарадорлигини ошириш тўғрисида”ги 139-сонли буйруғида, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ягона ҳисоботлар порталининг (“П” шаклдаги) вояга етмаганлар ҳақидаги қонунчилик ижроси устидан назорат жадвалида ҳам ўз аксини топмаган. Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг 2021 йил 25-майда қабул қилинган “Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг Вояга етмаганлар ҳақидаги қонунчилик ижроси устидан назорат бошқармаси тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 228-сонли буйруғи билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг Вояга етмаганлар ҳақидаги қонунчилик ижроси устидан назорат бошқармаси тўғрисида”ги Низомда бошқарманинг асосий вазифаларидан бири сифатида вояга етмаганларнинг соғлиғига зарар етказувчи ахборотдан ҳимоя қилишга қаратилган қонунчилик ижроси устидан назоратни белгилаш лозим.

Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиққан ҳолда, Ўзбекистон Республикасининг “Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонуни 4-моддасида, болаларни уларнинг соғлиғига зарар етказувчи ахборотдан ҳимоя қилишни таъминлашни бола ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича давлат сиёсатининг асосий йўналишлари сифатида белгилаш лозим.

Шунингдек, ушбу Қонунга “Боланинг унинг соғлиғига салбий таъсир этувчи ахборотдан ҳимоя қилиниши кафолати” деб номланган алоҳида 16¹-модда билан қўшимча киритиш ва уни “давлат болаларнинг жисмоний, руҳий ва ижтимоий жиҳатдан соғломлик ҳолатига зарар етказувчи ахборотлардан ҳимоя қилишни кафолатлайди”, мазмунида баён қилиш таклиф этилади.

Фикримизча, ривожланган хорижий мамлакатларда жорий этилган ювенал адлия тизимини миллий қонунчилигимиздан, амалдаги мавжуд ҳуқуқий тизимдан ва бошқа бир қатор муҳим омиллардан келиб чиққан ҳолда мамлакатимизда жорий этиш масалаларини ўрганиш мақсадга мувофиқдир.

Ўрганишлар шуни кўрсатадики, кўплаб хорижий мамлакатларда ювенал адлия тизими ривожланган бўлиб, ушбу институт вояга етмаганларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишда, улар ўртасидаги ҳуқуқбузарликларни олдини олишда, бундан ташқари улар томонидан содир этилган жиноятлар учун жавобгарликка тортишда ўзининг ижобий самарасини бериб келмоқда.

Маълумот учун, Бола ҳуқуқлари халқаро тармоғи томонидан эълон қилинадиган халқаро индекс натижаларига кўра, Ўзбекистон Республикаси 197 та мамлакат орасидан 42.9 балл билан 112 ўринни банд эътиб келмоқда. Халқаро баҳолаш натижаларига кўра, гарчи мамлакатимиз “Бола ҳуқуқлари тўғрисида”ги конвенцияни ратификация қилиган бўлса-да, “ювенал адлия” тизимининг миллий қонунчиликка тўлиқ киритилмаганини камчилик сифатида кўрсатиб ўтган.

Мазкур тизимни миллий қонунчиликда акс эттирилиши халқаро индексларда ўрнимизни яхшилашга ҳам асос бўлиб хизмат қилади деган фикрдамиз.

Хулоса сифатида, ривожланган хорижий мамлакатларнинг вояга етмаганлар ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, уларни ижтимоий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш, шунингдек ушбу соҳада прокурор назоратини амалга ошириш борасидаги илғор тажрибаларидан фойдаланган ҳолда миллий қонунчилигимизни такомиллаштириш ва бу орқали прокуратура органларининг прокурор назорати фаолияти самарадорлигини ошириш муҳим аҳамият касб этади.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Рустамбаев М.Х. Права человека начинаются с прав ребёнка/”Ижтимоий ва ҳуқуқий ҳимояга муҳтож болаларнинг ҳуқуқий ҳолати”мавзусидаги илмий-амалий анжуман материаллари. –Т.: Янги аср авлоди, 2006. Б.12
2. Абдумажидов Ғ.А. Адолат, жавобгарлик, жазо. // Давлат ва ҳуқуқ. -2003.- № 4. –Б.14.
3. Хамидова М.А.Ювенал юстиция у қандай бўлиши керак? Рисола./Масъул муҳаррир ю.ф.д. Х.Бобоев.-Т.ДЮИ.2006.-40б.
4. [Электрон манба]: <http://lib.sale/yuvenalnaya-yustitsiya-pravo/322-yuvenalnyie-sudyi-dve-33742.html>. (мурожаат вақти: 15.06.2023 й.).
5. Мак-Клеллан Д. Правосудие по делам несовершеннолетних в США // Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества. М., 1994. С. 176.
6. Ювенальная юстиция: Специфика реализации судебной власти /Э. Б. Мельникова. //Государство и право на рубеже веков. Криминология. Уголовное право. Судебное право. - М., 2001. -С. 259 – 265.
7. Introduction a la justice des mineurs, Patrice Saceda., Vaucresson, CNFE-PJJ, novembre 2001.
8. Махмудов А. Прокуратура органларининг давлат ҳокимияти тизимидаги ўрни ва мустақиллиги асослари // Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Академияси Ахборотномаси. Махсус сон. №1 (49) 2022. – Б. 51
9. Цмай В.В. Зарубежный опыт осуществления прокурорского надзора в сфере поддержания законности и правопорядка // В сборнике: НАУЧНАЯ СЕССИЯ ГУАП. сборник докладов: в 3 ч. Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения. 2017. – С. 321-324.
10. Нафикова А. Р., Хамидов Р.И. Органы прокуратуры РФ и США (сравнительный анализ) // Вопросы российской юстиции. 2019. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organy-prokuratury-rf-i-ssha-sravnitelnyuanaliz> (дата обращения: 24.07.2023).
11. [Электрон манба]: <https://www.britannica.com/topic/ministere-public>. (мурожаат вақти: 15.05.2023 й.).
12. Право и ребенка в США и России: сравнительное исследование // Электрон манба: <https://infourok.ru/pravarebenka-v-ssha-i-rossii-sravnitelnoe-issledovanie-3628928.html> (мурожаат вақти: 10.07.2023).
13. [Электрон манба]: <https://www.aclu.org/>. (мурожаат вақти: 10.02.2023 й.).
14. [Электрон манба]: <https://youthlaw.org/>. (мурожаат вақти: 10.02.2023 й.).
15. [Электрон манба]: <https://www.cwla.org/>. (мурожаат вақти: 10.02.2023 й.).
16. [Электрон манба]: <https://www.ylc.org/>. (мурожаат вақти: 10.02.2023 й.).
17. [Электрон манба]: <https://www.childrensdefense.org/>. (мурожаат вақти: 10.02.2023 й.).
18. [Электрон манба]: <https://naccchildlaw.org/>. (мурожаат вақти: 10.02.2023 й.).
19. Электрон манба: <https://edu.gov.ru/press/3443/centr-zaschity-prav-i-interesov-detey-zapuskaet-besplatnyuyugoryachuyu-liniyu-po-okazaniyu-pomoschi-roditelyam/> (мурожаат вақти 24.07.2023 й.)
20. Грузия Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги кодекс // Электрон манба: <https://matsne.gov.ge/ru/document/view/4613854?publication=2>. (мурожаат вақти 20.05.2023 й.)
21. Электрон манба: <https://thinkchildsafe.org/report/> (мурожаат вақти 22.05.2023 й.)
22. Электрон манба: <https://childhelplineinternational.org/finland-lasten-ja-nuorten-puhelin-ja-netti-child-and-youthphone/>(мурожаат вақти 22.05.2023 й.)
23. Мохов С.А. Функции Французской прокуратуры в гражданских правоотношениях // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2011. № 13 (19). – С. 34-36.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 11-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-11

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-11

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz